

BIR TAXMISNING IKKI NASHRI: MATNIY TADQIQ VA TAHLIL

Marjona Shomurodova

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

marjonashomurodova879@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammadniyoz Nishotiyning Navoiy gʻazaliga muxammasi matnshunoslik aspektida tadqiq qilingan. Muxammas matnining qoʻlyozma va nashrlardagi variantlari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: devon, qoʻlyozma, gʻazal, taxmis, matn, nashr, tabdil, band, matniy tafovut.

TWO EDITIONS OF ONE THE TAKHMIS: TEXTUAL STUDY AND ANALYSIS

Annotation: In this article, Muhammadniyaz Nishoti's mukhammas on Navoi's ghazal is studied from the aspect of textual studies. The manuscript and published versions of mukhammas text are comparatively analyzed.

Key words: divan, manuscript, ghazel, taxmis, text, edition, translation, couplet, text difference.

Oʻzbek mumtoz sheʼriyatining yetuk namoyandasi Muhammadniyoz Nishotiy oʻzidan salmoqli lirik meros qoldirgan boʻlib, bir qator lirik janrlarda yaratilgan sheʼrlari toʻplanib, “Devon” holiga keltirilgan. Nishotiy asarlari va mazkur devoni bilan bogʻliq bir nechta qoʻlyozmalar ham mavjud boʻlib, ularning bir qismi Oʻzbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti Qoʻlyozmalar boʻlimida, Samarqand davlat universiteti kutubxonasida va Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyida saqlanadi. Xususan, Alisher Navoiy davlat muzeyida 156/II raqami ostida saqlanuvchi Nishotiy devonining qoʻlyozma nusxasi shoir qalamiga mansub 38 gʻazal, 14 musammat (1 musaddas, 13 muxammas) va 1 qasidani oʻz ichiga oladi. Nishotiyning ijod namunalari bevosita yuqoridagi qoʻlyozma manbalarga tayangan holda tabdil qilinib, bir necha bor nashr etilgan. Jumladan, 1960-yilda “Nishotiy. Tanlangan asarlar” nomi bilan, 1967-yilga kelib, shoirning “Husn-u Dil” dostoni bilan birga “Nishotiy. Husn va Dil. Doston. Sheʼrlar” nomi ostida chop etilgan. Ahamiyatli jihati shundaki, mazkur qoʻlyozmalar, ayniqsa, turli yillarda qilingan nashrlar aro baʼzi tafovutlar mavjud. Aniqroq qilib aytganda, nashrlarda keltirilgan lirik asarlarni qiyoslash chogʻida bir qator soʻzlarning shakl va maʼno jihatdan farqli ekaniga guvoh boʻlamiz. Albatta bu kabi holatlar shoir qoʻllagan soʻzlarning, yoiniki, butun bir lirik asar mazmuniga taʼsir etmay qolmaydi. Fikrimiz isboti sifatida, Nishotiy devoni

tarkibiga kirgan, shoirning Hazrat Navoiy gʻazallaridan biriga bogʻlagan taxmisining turli yillarda qilingan nashrlari aro qiyoslashga, mazkur lirik asarning shoir koʻzda tutgan mazmun-mohiyatini ochishga imkon qadar harakat qilamiz. Ushbu taxmis Navoiyning “Badoye’ ul-vasat” devoni tarkibiga kirgan “Ikki gul vaqtidur-u ikki quyosh davronidur...” deya boshlanuvchi (184 raqamli) gʻazaliga bogʻlangan boʻlib, 5 bandni tashkil etadi. Taxmisda gʻazalning toʻrtinchi va beshinchi baytlari tushirib qoldirilgan. Quyida taxmis matnining har bir bandini qoʻlyozma va nashrlar boʻyicha tahlil qilamiz.

Taxmisning 1967-yildagi (keyingi oʻrinlarda ushbu nashrlan olingan misollar “*She’rlar*” nashri nomi bilan beriladi – M.Sh.) nashrdan olingan matnining ilk bandi quyidagicha:

To koʻz-u oʻngimda furqat oʻqining paykonidur,
Ikki olam oh-u ashkim mavjining vayronidur,
Ikki yildur tinmagan ikki koʻzim toʻfonidur,
Ikki gul vaqtidagʻi ikki quyosh davronidur,
Kim koʻngulda ul iki oraz gʻami hijronidur.[2.420]

Mazkur bandning birinchi misrasida “oʻngimda” soʻzi qoʻlyozma nusxa bilan qiyoslaganda xato tabdil qilingan boʻlib, asar qoʻlyozmasi, qolaversa, 1960-yilgi nashrda ham ushbu soʻz oʻrniga “koʻnglimda” soʻzi keltiriladi (Keyingi oʻrinlarda ushbu nashr “*Tanlangan asarlar*” nomi bilan beriladi – M.Sh.). Misra mazmuniga ham aynan shu soʻz mos keladi. Shu oʻrinda taʼkidlash joizki, 1960-yildagi nashr matnini ham xatolardan xoli deb boʻlmaydi. Jumladan, “furqat oʻqi” soʻzi ushbu nashrda “furqat oʻti” tarzida beriladi. Birikma sifatida qaralganda, “furqat oʻqi” (ayriliq oʻqi), “furqat oʻti” (ayriliq alangasi) jumalari mazmunan mantiqsiz emas. Ammo misra soʻngidagi “paykon” (kamon oʻqi yoki nayzaning oʻtkir uchi) soʻziga diqqat qilinsa, matnda oʻz-oʻzidan “oʻt” emas, balki “oʻq” soʻzini qoʻllash maqsadga muvofiq ekani ayon boʻladi. Shunga oʻxshash nashrlar aro farq bandning 3-misrasida ham koʻrinadi, yaʼni mazkur nashrda keltirilgan “yildur” soʻzi, “*Tanlangan asarlar*”da “yeldur” tarzida tabdil qilingan. Albatta, bu qoʻlyozma matnlarda yuqoridagi ikki soʻz (yel, yil)ning bir xil shaklda yozilishi bilan bogʻliq. Ammo mazmun tomonidan qaralsa, “yel”(shamol) soʻzi misra maʼnosiga mutlaqo mos kelmaydi. Fikrimizcha, bandning shoir nazarda tutgan umumiy mazmuni quyidagicha:

Koʻz-u koʻnglimda ayriliq oʻqining paykonidir, ikki olam tortgan oh va koʻz yoshim toʻlqinining vayronasidir. Ikki yildirki, tinmagan ikki koʻzimning toʻfonidir, ikki “gul vaqti” (bahor fasli) dagi ikki “quyosh davroni”(quyosh yili, misrada ikki yilga ishora)dirki, koʻngilda ul “ikki oraz” (ikki yuz, maʼshuqaga ishora)ning hijron gʻamidir.

Asarning keyingi bandi “*She’rlar*” nashrida quyidagicha:
Ikki kofir koʻzlarindin yuz xalal imonaro,

La'li xandoning g'amidur *did*a-i giryonaro,
O'ylakim bo'lg'ay Masiho chashmayi hayvonaro,
To latofatdin labing shavqi tushubdur jonaro,
Go'yokim ul *munga* tandur, bu oning jonidur. [2.420]

Mazmuni: Ikki kofir ko'zlarining imon aro yuz "xalal" (mone'lik) bor, "la'li xandoning" (xursand labing, tabassuming) "diyda-i giryon" (mungli ko'zlar)ning g'am-u dardidirki, u "chashmayi hayvon" (tiriklik suvi) ichra Masih (Iso a.s.) kabi bo'lgay. Latofatdan labing shavqi (ishtiyoqi) jon ichra tushibdir, go'yoki ul (yor labiga ishora) bunga tan-vujuddir, bu (lab) uning jonidir.

Ushbu bandda nisbatan kichik shakliy tavofutlar mavjud. Xususan, bandning birinchi misrasida keltirilgan "mone'lik", "qarshilik" ma'nolarini beruvchi "xalal" so'zi "Tanlangan asarlar" nashrida "halal" shaklida xato berilgan bo'lsa, "She'rlar" nashrida esa forscha "ko'z" ma'nosini beruvchi "diyda" so'zining "dida" tarzida noto'g'ri yozilgani, qolaversa, "ichra", "ichida", "orasida" ma'nolarni anglatuvchi va o'zi bog'lanib keladigan so'zdan ajratib yozilishi zarur bo'lgan "aro" yuklamasining xatolik bilan avvalgi so'zga qo'shib yozilishi kuzatiladi. Bundan tashqari, "Tanlangan she'rlar" nashrida qo'lyozmadan farqli o'laroq so'nggi misradagi "go'yyokim" so'zining "go'yo kim", "munga" so'zining "mung'a" tarzida tabdil qilinishi vazn saktaligiga sabab bo'lgani ko'rinadi. Bir qarashda bu kabi juz'iy kamchiliklar ahamiyatsiz tuyulishi mumkin, ammo bu ham o'quvchi uchun lirik asar mazmunini tushunish borasida ayrim anglashilmovchiliklarni keltirib chiqaradi.

"Tanlangan asarlar"da uchinchi band quyidagi shaklda:

Nish ururg'a qo'yg'ali ul zulfi mushkin gajdumin,
Qon oqizdi ko'zlarimdin, ko'rgil ashkum qulzumin,
G'arq etib gulgun shafaqdek qildi *charxi* anjumin,
Ko'zda har sori qizil *raklar* demakim mardumin,
G'amzang urdi zaxmlar har yon *yugurg'an* qonidur.[3.49]

Yuqoridagi band nafaqat shakl va mazmun, balki butun boshli so'zning o'zgartirib berilishi bilan bog'liq farqlarga ham ega bo'lib, xususan, bandning Nishotiy qalamiga mansub uchinchi misrasi tarkibida kelgan "sarsar anjum" jumlasini "Tanlangan asarlar" nashrida "charxi anjum" shaklida beriladi. Vaholanki, asar qo'lyozma matnida ham "sarsar anjum" birikmasi qo'llangan. Bu esa mazkur nashr Nishotiy devonining yuqorida zikr etilgan 156-raqamli qo'lyozmadan tashqari yana bir qo'lyozma nusxasiga tayanib amalga oshirilganiga dalolat qiladi. Shu o'rinda matnlarning qaysi biri shoirning badiiy maqsadiga muvofiq, degan savol tug'ilishi tabiiy. Bunga misraning mazmuniy jihatidan kelib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Mumtoz adabiyotda "sarsar" so'zi "sovuq, kuchli shamol", "charx" so'zi "falak, gardish", "anjum" so'zi esa "yulduzlar" ma'nosini ifodalaydi. Bundan tashqari, mumtoz asarlar bilan bog'liq lug'atlarda "charxi anjum" (yulduzlar sayri, yulduzli

fazo, osmon) izofiy birikmasi ham mavjud. Yuqoridagilarga tayangan holda ayta olamizki, “charxi anjum” birikmasi shoir nazarda tutgan mazmunga muvofiqdir. Shuningdek, bandning qo‘lyozma va “Tanlangan asarlar” matnida boshqa bir qator tafovutlar ham uchraydi: “ashkim – ashkum”, “raglar – raklar” (birinchi qo‘lyozmadagi, ikkinchi nashrdagi holat). Bunga so‘zlardagi egalik qo‘shimchasining noo‘rin o‘zgartirilishi hamda qo‘lyozma matnlarda “kof” va “gof” harflarining bir xil yozilishi sabab bo‘lgan deyish mumkin. Negaki, nastaliq xati bilan ko‘chirilgan qo‘lyozmalarda bu ikki harf bir xil – “kof” shaklida ko‘chiriladi. Aksariyat hollarda kotiblar “gof” harfi ustidagi chiziqchani qo‘yishaydi. Bu esa matnni tabdil qilib nashrga tayyorlovchilarning e‘tiborsizligi bilan muayyan so‘zni yo nazmiy asar mazmuniga aloqasi bo‘lmagan so‘z shaklida, yo hech qanday lug‘aviy ma’noga ega bo‘lmagan ko‘rinishda she’r matnidan joy olishiga sabab bo‘ladi.

Endi bandning yuqorida kuzatilgan matniy tafovutlarini tahrir qilgan holda yuzaga keladigan mazmuni quyidagicha:

Ul (ma’shuqa) qaro zulfi “gajdum” (chayon)ini nish urishga qo‘yib (shaylab), ko‘zlarimdan qon oqizdi. Oqibatda ko‘z yoshimdan hosil bo‘lgan “qulzum” (dengiz)ni ko‘rginki, “charxi anjum”(yulduzli osmon, falak)ni g‘arq etib, gulrang shafaqdek qildi. Ko‘zdagi “mardum” (qorachiq)dan har tomon (yoyilgan) qizil “raglar” (qon tomirlari), demaginki, bu “g‘amzang” (noz-karashmang) yetkazgan jarohatdan “yugurgan” (sachragan) qondir.

To‘rtinchi band “Tanlangan asarlar”da quyidagi shaklda beriladi:

Yo‘qturur davroni dunparvar madorig’a qaror,

Toji dayxing uzra kim gar qo‘ysa durri shohuvor,

Inqilobi birla oxir qilg‘usidur xori zor,

Ulki to *mumkinturur* ko‘rmish falakdin e’tibor,

Bas mazallat ham kerak ko‘z tutsa to imkonidur. [3.49]

Taxmisning mazkur bandi nashrlararo nisbatan ancha farqlidir. Avvalo, fonetik farqlarga to‘xtalaylik. Uchinchi misra so‘ngidagi “xoru zor” so‘zi har ikki nashrda “xori zor” tarzida xato berilgan. Bizningcha, bu juft so‘zning qo‘lyozmadagi “xoru zor” (خوارُ زار) shakli to‘g‘ri. Bu ikki so‘zni forsiy izofa bilan bog‘lab, birikma shaklida berilishi mantiqan xato. Ya’ni (tobe emas) o‘zaro teng munosabatdagi bu ikki so‘zni yo chiziqcha bilan juft holatda, yoki biriktiruv bog‘lovchisi (-u) yordamida birgalikda qo‘llash uslubiy jihatdan to‘g‘ri bo‘ladi.

Shuningdek, to‘rtinchi misradagi “mumkinturur” so‘zining “She’rlar” nashrida “mumkin durur” shaklida qo‘llanishi hamda beshinchi misradagi “Bas” undov so‘zidan so‘ng tinish belgisining qo‘llanmasligi e’tirozli. Negaki, o‘zbek tili imlo qoidalariga ko‘ra, har qanday qo‘shimcha o‘zi birikib kelayotgan so‘zdan ajratilmagan holda yoziladi. Shuningdek, gap boshida kelgan undov so‘zdan keyin (vergul, undov belgisi kabi) tinish belgisi qo‘yilishi imlo qoidalarining asosiy talablaridan biridir.

Bandning ikkinchi misrasi esa deyarli to'liq shakliy o'zgarishga uchragan. Aniqrog'i, "She'rlar" nashrida misraning "Toj-deyhiming uza gar qo'ysa durri shohvor" shaklidagi varianti berilgan. Bu yerda ayrim so'zlar har ikki nashrda ham xato. Masalan, "dayx" yoki "deyhim" hech qanday lug'aviy ma'noga ega emas. Lug'atda bu so'z – "dayhim". Ma'nosi: toj, afsar; kulohi murassa'. Umuman, bezatilgan podshohlik toji demak. Shunda Nishotiy misralari mazmuni quyidagicha: Agar qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan tojing ("toji dayhiming") uzra shohona dur qo'ysa hamki, taqdir qudratiga chora yo'qdir. Oxir-oqibat uning o'zgarishi (inqilobi) bilan xor-u zorlik yuz beradi.

Qolaversa, misraning qo'lyozmadagi matni ham shu mazmuni taqozo qiladi:

تاج ديهيمينگ اوزا گر قويسه در شاهوار

Nihoyat, so'nggi band matni ham nashrlarda xatolikdan xoli emasligiga guvoh bo'lamiz. "Tanlangan asarlar" matniga diqqat qilaylik:

Ul pari yod aylabon bu *xayl* sargardonidin,

Chiqmadi hargiz Nishotiy, qasrining ayvonidin,

Chiqmadingiz ahli *nishot, aning sari* bo'stonidin,

Siz agar o'zni Navoiy, *saqlasa* afg'onidin,

Kim bu oqshom furqatiy oshubining tug'yonidur. [3.49]

Endi mazkur bandning "She'rlar" nashrida berilgan matniga diqqat qilaylik:

Ul pari yod aylabon bu *xayli* sargardonidin,

Chekmadi hargiz Nishotiy qasrining ayvonidin,

Chiqmang, ey ahli *Nishotiyning sira* bo'stonidin,

Asrangiz o'zni Navoiy *shu'lai* afg'onidin –

Kim bu oqshom furqatiy oshubining tug'yonidur. [2.420]

Ko'rinadiki, qisqa muddat farqi bilan amalga oshirilgan ikki nashrda ushbu bandning deyarli har bir misrasi matniy tafovutdan xoli emas.

Birinchi misradagi "xayli sargardon" (sargardonlar guruhi) birikmasining "Tanlangan asarlar"da "xayl sargardon" tarzida berilishi, avvalo, mazmun g'alizligiga sabab bo'lgan bo'lsa, bir hijo kamligi bilan vazn saktaligini keltirib chiqargan.

"She'rlar" nashrida ikkinchi misradagi "chiqmadi" so'zi "chekmadi" tarzida xato berilgan.

Banddagi eng ko'p "tahrir"ga uchragan uchinchi misra har ikki nashrda xato berilgan. Birinchidan, misra mazmuni "chiqmadingiz" emas, "chiqmang" so'zini qo'llashni taqozo qiladi. Ikkinchidan, taxallus takrori bahstlab. Ma'lumki, taxmisning so'nggi bandidagi dastlabki uch misradan birida taxmis bog'layotgan shoirning taxallusi keltiriladi. Va odatda, taxallus takror qo'llanmaydi. "She'rlar" nashrida taxallusning ikki marta takror kelishi mantiqan xato. Uchinchidan, har ikki nashrda qo'llangan "sari" va "sira" so'zlari misra mazmuniga umuman mos kelmaydi.

Bizningcha, ushbu misra qo‘lyozmada keltirilgani kabi quyidagi shaklda berilsa to‘g‘ri bo‘lardi:

چيقيمانگ اي اهل نشاط آئينگ سرا بستانيدين

(*Chiqmang, ey ahli nishot oning sapo bo‘stonidin*) [1.700]

“Tanlangan asarlar” matnidagi to‘rtinchi misrada ham xatolik kuzatiladi. Ya‘ni “shu‘lai” so‘zi noshir tomonidan “saqlasa” tarzida yanglish tabdil qilingan. Bizningcha, bu o‘rinda arab alifbosida “shu‘lai” (شعله) va “saqlasa” (سقلاسه) so‘zlarining shakliy yaqinligi sabab bo‘lgan. Ushbu so‘zlar nastaliq xatida ko‘chirilganda bir-biriga juda o‘xshaydi. Lekin devon qo‘lyozmasida ham [1.700], Navoiy g‘azali matnida ham [4.189] bu so‘z “shu‘lai” tarzida keladi.

Bundan tashqari, maqta‘ baytda ham kichik bir xatolik mavjud. So‘nggi misradagi “kim” so‘zi so‘roq olmoshi emas, balki ta‘kid yuklamasi vazifasida qo‘llanmoqda. She‘riy matnda ushbu qo‘shimcha o‘zi birikib kelgan so‘zdan ajralib keyingi qatorga ko‘chib o‘tsa, vergul belgisi bilan ajratiladi. Avvalgi misra yakunidagi so‘zdan keyin esa tire belgisi qo‘yilishi to‘g‘ri bo‘ladi.

Ko‘rinadiki, har ikki nashr matnida ushbu banddagi misralar tashiydigan mazmunga putur yetkazadigan darajada nuqsonlar mavjud. Agar matnni asliyatga muvofiq o‘qisak, ijodkor badiiy niyatini anglash mushkul emas.

Yuqorida birgina taxmisning matnidagi tafovutlarni kuzatdik, xolos. Ko‘rinadiki, asliyat bilan qiyoslaganda, hozirga qadar amalga oshirilgan har ikki nashr ham kamchiliklardan xoli emas. Ularning ayrimlari mazmunga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmaydigan darajadagi imloviy va ishoraviy xatolar bo‘lsa, ayrimlari band mazmuniga jiddiy ta‘sir qiladigan yoki g‘alizlikni yuzaga keltiruvchi nuqsonlardir. Xulosa qilib aytish mumkinki, Nishotiy devonini qo‘lyozma va toshbosma manbalar hamda bugunga qadar amalga oshirilgan nashrlararo qiyosiy tadqiq qilish, mukammal tabdil asosida nashrga tayyorlash zarurati mavjud. Bu esa, o‘z navbatida, o‘zbek mumtoz adabiyotini yana bir mukammal meros bilan boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Devoni Nishotiy. Qo‘lyozma. Alisher Navoiy nomidagi davlat Adabiyot muzeyi Qo‘lyozmalar fondi. Inv.156.
2. Nishotiy. Husn va dil. Doston. She‘rlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1967.
3. Nishotiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1960.
4. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik. 3-jild. Badoe‘ ul-vasat. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
5. Recai Kiziltunç. Muhammed Niyaz Nisati. DIVAN. – Ankara: Fenomen yayincilik, 2019.